

ОТНОСИТЕЛЬНО ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРМИНОВ КИТАЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ГУОХУА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162137>

Абдуллаева Малика Бахтиёровна
Oriental University, преподаватель.
Научный руководитель: **Каримов А.А.**
ТГУВ, профессор Высшей
школы китаеведения
malika.maxamatova.99@mail.ru
+998933972061

АННОТАЦИЯ

Вопросы терминологии стали одним из наиболее актуальных направлений современных лингвистических исследований как китайских, так и зарубежных ученых. Это вызвано ростом значимости терминологии в языке и недостаточной изученностью процессов формирования, развития и функционирования терминов в современном китайском языке. Актуальность статьи объясняется тем, что китайский язык становится все более информативно насыщенным, постоянно появляются новые термины и терминологические словосочетания. Современное развитие науки и техники, компьютеризация всех областей человеческой деятельности, активная интеграция Китая в систему мировой экономики вызвали радикальную перестройку понятийного аппарата многих научных дисциплин и возникновение новых отраслей знания, увеличилось количество новых понятий, требующих новых номинаций, что является актуальной задачей современной терминологии китайского языка.

Ключевые слова: *термин, терминосистема, терминология, свойства терминов, живопись, стили живописи, термины живописи.*

REGARDING THE PECULIARITIES OF THE TERMS OF THE CHINESE FINE ART OF GUOHUA.

Abdullayeva Malika Bakhtiyorovna
Oriental University, teacher.
Karimov Akramjan Aibilevich
TSUOS, Professor of Higher Education
schools of Chinese
studies malika.maxamatova.99@mail.ru

ABSTRACT

Terminology issues have become one of the most relevant areas of modern linguistic research by both Chinese and foreign scientists. This is due to the growing importance of terminology in the language and the lack of knowledge of the processes of formation, development and functioning of terms in modern Chinese. The relevance of the article is explained by the fact that the Chinese language is becoming more and more informative, new terms and terminological phrases are constantly appearing. The modern development of science and technology, the computerization of all areas of human activity, the active integration of China into the world economy system have caused a radical restructuring of the conceptual apparatus of many scientific disciplines and the emergence of new branches of knowledge, the number of new concepts requiring new nominations has increased, which is an urgent task of modern Chinese terminology.

Keywords: *term, terminological system, terminology, properties of terms, painting, styles*

Вводная часть

Язык тесно связан с культурой. Они взаимодействуют и выражают друг друга. Являясь социальным продуктом, язык составляет важную часть культуры народа, служит его основополагающим фактором её восприятия. Язык отражает национальную характеристику данного народа, он не только содержит исторические и культурные корни нации, но и несет в себе национальный взгляд на стили жизни, образ и структуру мышления. Изучить язык – это значит не только освоить фонетику, грамматику, идиомы и пополнить словарный запас, но и важно понять, как носители данного языка смотрят на внешний мир, как они употребляют язык для выражения мысли и поведения. Язык и культура неотделимы. Можно сказать, что без языка культуры не бывает. Так что при понимании языка обязательно понимать культуру.

Начиная с середины прошлого века возникает необходимость в более глубоком лингвистическом теоретическом осмыслении терминологии современного китайского языка. Вопросы терминологии стали одним из наиболее актуальных направлений современных лингвистических исследований как китайских, так зарубежных ученых. Это вызвано ростом значимости терминологии в языке и недостаточной изученностью процессов формирования, развития и функционирования терминов в современном китайском языке. Терминологический пласт лексики становится более динамичным элементом китайского языка, что требует в свою очередь более детального и аналитического изучения терминов. Изучение закономерностей

образования терминов в китайском языке, их структуры и семантики стало одной из важнейших задач современного китаеведения.

Хотелось бы отметить, что данная работа предполагает стать еще одним звеном для укрепления знаний, выработке нового потенциала молодежи в понимании иностранного языка посредством культуры, а именно в новую эпоху масштабных реформ в нашей стране особое внимание уделяется преподаванию иностранных языков. В связи с этим, наряду с западными языками, растет интерес к восточным языкам. Всесторонние отношения между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой развиваются и выходят на новый уровень. В этой связи знаменательным событием стал официальный визит Президента Республики Узбекистан в Китайскую Народную Республику. В ходе визита были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества в области науки, образования и культуры между двумя странами.

Основные вопросы и гипотезы исследования заключаются в том, что не только терминология китайского художественного стиля гуохуа, но и сама китайская живопись, представляющая собой важную часть китайского национального сознания и китайской языковой картины мира, обладает ярко выраженной национально-культурной спецификой.

Необходимо отметить, что термины китайской живописи активно используется в повседневной языковой действительности;

Материалом для исследования являются данные различных лексикографических справочников (толковых словарей китайского языка, фразеологических словарей), данные работы 花木趣谈 Ду Хуапина, «Цветы и деревья как символы китайской культуры», «Китайский рисунок кистью» Полин Шеррет.

Теоретическую основу данной работы построить стало возможным на базе трудов узбекских учёных таких как : Каримов А.А.¹, Хашимова С.А.², Султанова Л.А.³, Мустафаева С.Т.⁴, Насирова С.А.⁵ также были

¹ . Каримов А.А. Некоторые теоретические аспекты образования терминов китайского языка. ТошДШИ илмий журнали «Шаркшунослик». 2015 г. 1 выпуск. С.14-23.

⁵Насирова С.А. Ҳозирги замон хитой тили дипломатик терминларнинг лексик-семантик ва структур таҳлили: дис...филол. фан. ном. – Т.: 2008. – Б.10-11.

² Хашимова С.А. Ҳозирги хитой тилида редупликация, аффиксация. Монография. – Т.: 2020. – Б.33-38.

³ Султанова Л.А. Медицинская терминология китайского языка //Хитойшуносликнинг долзарб масалалари: филология, фалсафа тарих,иктисод ва сиёсат. – Т.:2015. – Б.46.

⁴ Мустафаева С.Т. Хитой тили тилшунослик терминлари тизимининг шаклланиши ва тараққиети. – Т.: Шарқ, 2016. –Б.196.

использованы труды русских и зарубежных учёных как Иванов В.В.⁵, Горелов В.И.¹¹, Семенас А.Л.⁶.

В ходе написания статьи были использованы аналитический метод, который дал возможность анализировать научную литературу и накопленный китайский материал; описательный метод, позволил дать как внешнюю, так и внутреннюю характеристику изучаемых единиц. А также позволил обобщить результаты предыдущих исследований; с помощью метода классификации удалось разбить термины гуохуа, основываясь на их семантических и структурных особенностях.

Основное содержание

Прежде всего приведем мнения некоторых ученых относительно понятия термин и терминология. В.П. Даниленко⁷ считает, что терминология – это общая совокупность специальных наименований разных областей науки и техники, функционирующих в сфере профессионального общения. Исследователь также отмечает, что термину «терминология» соответствуют два понятия. В узком понимании терминология – это совокупность терминов одной области знания, отражающая соответствующую совокупность понятий. В широком – общая совокупность терминов всех областей деятельности.

С.В. Гринев⁸ рассматривает терминологию как совокупность терминов, используемых в определенной области знания. Он также обращает внимание на сам термин «терминология», и считает его наглядным примером необходимости упорядочения специальной лексики. Исследователь говорит о том, что до недавнего времени этот термин использовался для обозначения трех разных понятий – не только в основном значении – «система терминов определенной области знания», но и в значении «вся совокупность терминов языка» и «наука, изучающая термины».

Так же отмечается, что при стремительном развитии какой-нибудь области техники или науки начинается активное отражение ее достижений средствами массовой информации, вследствие чего отдельные термины переходят из специального употребления в общее. При этом термины расширяют сферу своего употребления и теряют научную точность⁹.

⁵ . Иванов В. В. Терминология и заимствования в современном китайском языке. М.: Наука, 1973. С.135. ¹¹ Горелов В. И. Лексикология китайского языка. М.: Просвещение, 1984. —С.216.

⁶ Семенас А.Л. Лексикология современного китайского языка. - М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992. С.279.

⁷ В.П.Даниленко. Общая лингвистика.- Иркутск, 1998.- 87 с.

⁸ Гринев С.В. Введение в терминоведение. М.: Московский лицей, 1993. 309 с

⁹ Лейчик В.М. Основные положения сопоставительного терминоведения // Отраслевая терминология и ее структурно-типологическое описание. Воронеж, 1988. С. 3–10.

По нашему мнению, терминология – это совокупность терминов, употребляемых в определенных областях, мы также согласимся с утверждением С.В. Гринева и О.С. Ахмановой, что терминология – это наука, изучающая термины, их свойства, а также принципы их упорядочения и описания.

Термин же в свою очередь, как базовая единица межпрофессионального общения, имеет разные варианты трактовок. Можно сказать, что «термины – это слова специальные, ограниченные своим особым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и название вещей»¹⁰.

По мнению исследователей, китайские номинативные единицы, в том числе и термины, делятся на простые слова, составные наименования и аббревиатуры. Классификация китайских слов тесно связана с понятием «морфема» и проблемой ее выделения в составе слова или другой номинативной единицы. Так, в современной китаистике общепринятым является следующее определение морфемы: «Морфема – это наименьшая единица смысла в языке». Однако существуют определенные проблемы идентификации морфем, поскольку некоторые смысловые отрезки (отдельные иероглифы или совокупность иероглифов) достаточно легко могут быть идентифицированы как морфемы, а другие – нет. Например, китайский ученый Ху Юйшу предложил «метод замещения» для выявления морфем. Он предусматривает, что если в слове (наименовании) каждая составная часть может быть заменена другими значимыми единицами, тогда каждая из этих частей является отдельной морфемой; если часть не может быть заменена, то все слово представляет собой одну морфему. Например, 生意 (sheng yi) ‘бизнес’, 生活 (sheng huo) ‘жизнь’, 生命 (sheng ming) ‘жизнь’ 生机 (sheng ji) ‘жизнеспособность’; 心意 (xin yi) ‘пожелание’, 如意 (ru yi) ‘желательный’, 美意 (mei yi) ‘доброжелательство’. Таким образом, согласно теории Ху Юйшу, в «生意» иероглифы «生» и «意» являются отдельными морфемами, поскольку «生» и «意» могут быть заменены другими частями.

Лингвистическая терминология (от лат. terminus — граница, предел; и греч. λόγος — слово, учение) - совокупность слов и словосочетаний, употребляющихся в языкознании для выражения специальных понятий и для названия типичных объектов данной научной области. Будучи составной частью метаязыка лингвистики, лингвистическая терминология представляет

¹⁰ А.А.Реформатский Введение в языковедение. М., 1967

особую сложность для изучения вследствие консубстанциональности языкаобъекта и метаязыка. Другими словами - вследствие того, что язык-объект и метаязык полностью совпадают в плане выражения, так сказать, внешне являются одним и тем же языком.

Как отмечает А.В. Иванов ¹¹: «метаязык лингвистики представляет собой сложный, многоаспектный пласт языка, ориентированный на выполнение ряда прикладных задач, стоящих перед лингвистикой как наукой» и характеризовал его следующими онтологическими (фундаментальными) признаками, которые могут помочь отличить метаязык от языка-объекта:

1. Системность. Метаязык понимается как независимая структура, включающая элементы, которые также являются независимыми друг от друга, но связанными между собой. Элементам метаязыка свойственна упорядоченность, они представляют собой единый целый концепт. Соответственно, сам метаязык и организуется как система терминов. Из этой особенности метаязыка следует требование единства системы понятий в ЯСЦ.

2. Формализованность структуры. Эта особенность имеет двоякий характер: с одной стороны, это наложение на язык формальной схемы, с другой – оперирование абстракциями, возникающими из обобщения таких лингвистических понятий, как форма слова, форма словосочетания, форма предложения, с целью создания некоторого минимума простых символов (операторов) и процедур, с помощью которых даются однозначные описания языка на любом его уровне.

3. Искусственность. Это признак, свойственный в первую очередь знаковым языкам, которые основываются на логико-математических моделях и представляются относительной категорией, так как проявляется в стремлении метаязыка к внутреннему совершенству и непротиворечивости, что более свойственно информационным системам, в том числе и построенных на базе естественного языка.

4. Однозначность элементов структуры предполагает необходимость дать точное определение или описание, устанавливаемое положением данного элемента в структуре, которое можно применить к какому-либо конкретному явлению языка.

5. Ограниченная функциональная направленность метаязыка обуславливается тем, что он ориентирован на выполнение определенных целей и не способен выполнять разносторонние функции, какие присущи "конкретным" языкам.

¹¹ А.В. Иванов. Метаязык фонетики и метрики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук: 10.02.19 ; 10.02.20 / - Москва, 2005. - 44 с.

6. Эталонность метаязыка выражается в идеальном (насколько это возможно) устройстве системы признаков и правил, которая разработана специально для анализа того или иного вида. Данная особенность носит, скорее, относительный характер, так как идеальность не свойственна ни одной метаязыковой системе, которая была бы создана человеком на основе известных ему систем понятий.

7. Абстрактность. Метазнакам лингвистики присущ высокий уровень абстрактности, как терминологии в целом, формирующей метаязык какой-либо науки. Абстрактность ЛТ базируется на идеализации единиц терминосистемы, так как их денотат практически не соотносится в сознании человека с конкретными образами. Но в то же время, нужно учитывать, что лингвисты пользуются реальными языковыми явлениями, которые имеют предметно-материальную основу. Это обстоятельство является существенным для составления знаковых характеристик метаязыка лингвистики, так как составляющая его терминология не находит своего материального подтверждения в языковой реальности и не может составить метаязык лингвистической науки. Однако оба эти утверждения не противоречивы, так как речь идет о различных уровнях материальности и абстракции.

8. Универсальность и достаточность метаязыка в рамках той науки, где он находит свое применение. Это свойство метаязыка отражается в максимальной его разработанности, относительной гибкости и разнообразности выразительных средств, дабы удовлетворять требованиям, которые предъявляются к нему как к языку описания в соответствующем разделе языкознания в конкретный промежуток времени.

9. Открытость. Метаязык является открытой системой понятий, так как, будучи естественным языком, не сводится к закрытой системе элементов в силу наличия связи с предметами реальности. Также и язык его описания не может быть показан исключительно как замкнутая, или целиком формализованная, совокупность единиц. Можно лишь сказать о двойственности метаязыка, которая проявляется в том, что, с одной стороны, он является открытой системой (т.е. предполагается его дальнейшее развитие), с другой, он характеризуется формализованностью структуры как искусственная знаковая система.

10. Детерминированность проявляется в том, что любое явление естественного языка, которое способно стать объектом научного исследования, должно быть каким-то образом описано (с помощью терминов этого же метаязыка).

11. Вариативность (изменчивость). Основывается на том, что метаязык подвергается постоянным попыткам оптимизировать те правила, по которым происходит определение явлений языка-объекта, которыми, в действительности, он сам и является.

12. Преемственность (единообразие, конвенциональность) является основой последовательных действий при лингвистическом описании конкретного явления языка, опирающегося на единую терминологию, применяемую в предыдущих работах в пределах того или иного направления лингвистики, лингвистической школы и т.п.

13. Социальная и национальная ориентированность. Этот признак метаязыка основывается на теории кодового переключения (code-switching), реализуемой с помощью использования лингвистами различных метадиалектов, как в рамках какой-либо лингвистической школы или направления, так и как общение представителей разных лингвистических школ.

14. Психологичность метаязыка основывается на неизбежном отражении метаязыком индивидуального мировоззрения ученого, системы его личных представлений об окружающей действительности, его методологической позиции, поскольку выбор терминов отражает соответствующую методологию.

15. Фиксированность средствами графики. Терминология любого метаязыка как вида ЯСЦ должна быть отражена в письменном виде. Первичная форма письменного выражения есть фиксированность метазнаков в научных лингвистических работах. Вторичная – в учебниках и лексикографических источниках. Однако, сам Алексей Викторович Иванов отмечает, что приведенные особенности являются «эталонными», и уровень сформированности реально существующих терминосистем того или иного языка зависит от степени реализации в них вышеупомянутых метаязыковых признаков

Любому термину присущи постоянные свойства, которые определяются его «природными» данными: принадлежностью определенному естественному языку, происхождением, способностью вступать в синтагматические и парадигматические отношения, соотнесенностью со специальным понятием. «Свойства термина являются дефинитивность, мотивированность, структурность, системность. Дефинитивность термина является необходимым условием выделения терминологической единицы из словарного состава языка. Дефиниция, отражающая специальное понятие термина, определяет его содержательную точность и четкость». В статье «Термин как семантический феномен» выделяет фоновые и конструктивные свойства термина, вносит ясность в понимание этих свойств, обращает внимание на их подвижность

(относительность) и уточняет различие между свойствами термина и так называемыми «требованиями» к термину. Автор относит к числу фоновых, сущностных свойств любого термина его «нечеткость», что во многом объясняет отсутствие единства в понимании природы термина. Фоновые свойства помогают реалистичнее оценить другие, конструктивные свойства термина, которые могут находиться с ними в диалектическом противоречии. «Для нечеткости таким антиподом является, в частности, стремление к точности, заложенное в термине как объекте искусственного регулирования.

Кроме этих свойств существует еще целый ряд так называемых требований к термину. Впервые они были сформулированы основоположником русской терминологической школы Д.С. Лотте в работе «Основы построения научно-технической терминологии» (1961). Это – системность терминологии, независимость термина от контекста, краткость термина, его абсолютная и относительная однозначность, простота и понятность, степень внедрения термина. В дальнейшем эти требования легли в основу методической работы над терминологией в Комитете научно-технической терминологии Академии наук и были сведены воедино в «Кратком методическом пособии по разработке и упорядочению научно-технической терминологии». Наиболее значимыми среди них являются следующие:

1. Термин должен иметь ограниченное, четко фиксированное содержание в пределах определенной терминосистемы в конкретный период развития данной области знания. Содержание понятия развивается и с течением времени он может получить иное значение. Обычные слова уточняют свое значение, приобретают разные смысловые оттенки во фразеологическом контексте, в сочетании с другими словами. Для термина контекстная подвижность значения недопустима.

2. Точность термина, проявляющаяся в том, что данное специальное понятие имеет чёткие границы, устанавливаемые посредством дефиниции, содержащей необходимые и достаточные признаки обозначаемого понятия. Термины обладают разной степенью точности. Наиболее точными представляются мотивированные термины, в структуре которых особенно ярко переданы содержание понятия или его отличительные признаки, например: художник-пейзажист, батальная живопись, светотень. Значение множества немотивированных терминов не выводится из значения входящих в них элементов. В терминологии живописи это такие термины, как натюрморт, миниатюра, жанровая живопись. Сюда же относятся и термины-эпонимы, такие как ватман, веронез, или поль веронез (яркая светло-зеленая краска).

3. Однозначность. В идеале термин не должен быть многозначным в пределах своей терминологической системы, как это происходит, например, в случаях, когда один и тот же термин называет средство и объект, созданный при помощи этого средства: например, термин акварель называет художественные краски и картину или рисунок, написанные такими красками.

4. Термин не должен иметь синонимов. Синонимы в терминологии имеют другую природу и выполняют иные функции, чем в общелитературном языке. Под синонимией в терминологии обычно понимают явление дублетности или вариативности. Синонимия (дублетность) особенно характерна для начальных этапов формирования терминологий, когда еще не произошел естественный (и сознательный) отбор лучшего термина.

5. Системность термина проявляется в том, что он является знаковым отражением элемента системы понятий соответствующей науки. На основе классификации понятий выделяются признаки, включаемые в данное понятие, после чего подбираются слова и их части для образования термина. При сходстве признаков сходны и терминологические элементы. Ярким примером могут служить термины живописи, которые являются наименованиями художника по жанровой специализации: баталист, маринист, пейзажист, портретист, урбанист и др. Однако часто встречаются искажения данного принципа. Например, систематичность нарушается в том случае, когда в основу терминов для видовых понятий положены признаки разного рода, классификационно не связанные. Так, термины, обозначающие направления в изобразительном искусстве, при кажущемся (в большинстве случаев) формальном сходстве, образуют неоднородную группу с точки зрения не только значения, но и формы: арт-брют, гиперреализм, караваджизм, кубизм, сюрреализм, фовизм.

6. Краткость термина. Термин должен быть кратким. Здесь можно отметить противоречие между стремлением к точности терминосистемы и в то же время краткости терминов. Для современной эпохи характерно образование протяженных терминов, или терминов-описаний: оборудование грузовой кабины транспортного самолета для парашютного десантирования личного состава. Тем самым увеличивается степень сематической мотивированности термина, он становится понятным вне контекста, т.е. однозначным. Но практика же сталкивается с необходимостью искать сокращенный вариант наименования, что соответствует закону экономии языковых средств.

Изобразительное искусство является неотъемлемой частью культуры любого народа, так как художники в своих работах воплощают не только свои мысли, но и особенности, отражающие культурные и политические реалии той или иной страны, её национальную специфику. Лексика, используемая в

данных сферах, естественным образом отражает культуру народа, изучать её необходимо как для практических целей, так и для того, чтобы глубже погрузиться в мир изучаемой страны. Наравне с различными видами изобразительного искусства ценность для изучения все больше приобретает дизайн. Дизайн представляет собой искусство, которое используется не только для удовлетворения эстетических потребностей людей. Его можно назвать одним из самых «человеческих искусств», ведь он создан для того, чтобы делать жизнь лучше. Так как обмен в сфере искусства между Китаем и зарубежными странами продолжает увеличиваться, характерным для китайского графического дизайна является непрерывное проникновение форм и идей зарубежного дизайна в процессе проектирования. Графические дизайнеры заимствуют большое количество иностранных художественных ф, закономерным следствием чего является заимствование и зарубежной терминологии. Графический дизайн стремится к разнообразию, и в условиях новой эпохи внутреннее содержание графического дизайна непрерывно обогащается за счёт влияния других стран. Тем не менее китайские исследователи призывают к тому, чтобы новым курсом развития будущего графического дизайна стало использование дизайна для отображения форм национальной и региональной культуры и создание графического дизайна с характерными особенностями – чтобы связать его со своими «корнями» и обогатить его культурное наследие.

Китайская живопись «гуоухуа» разительно отличается от европейской живописи в том, что касается композиции, техники рисования тушью, техники заполнения цветом и других аспектов, и демонстрирует специфические черты восточного искусства.

Китайская живопись делает основной акцент на художественном замысле, требует от художника «изображения духа посредством изображения формы», одновременного наличия и духа, и формы. В картинах активно используются рассеянная перспектива, прием показания большого через малое, отход от шаблонности.

Помимо сочетания плотной и разреженной композиции, баланса замысловатого и простого, используется также тонкий прием оставления белых, не заполненных тушью фрагментов, который носит название «цзи бай дан хэй» («планировать расположение белого так, чтобы оно производило впечатление, что им рисуют, словно черной тушью»).

Цвет и фактура изображаемого объекта в китайской живописи искусно отображаются через разнообразные, насыщенные изменениями линии и оттенки туши. Так, одних только линий существует свыше восемнадцати видов:

«ланье мяо» (линия «лист орхидеи»), «юсы мяо» (линия «летающие паутинки»), «динтоу шувэй мяо» (линия «головка гвоздя, хвост мыши») и др.

Про черную тушь говорят, что «тушь делится на пять цветов» (мо фэнь у сэ), имея в виду техники использования туши — «густая тушь» (нунмо), «бледная тушь» (даньмо), «сухая тушь» (ганьмо), «влажная тушь» (шимо), «горелая тушь» (цзяомо); искусное владение техникой использования туши позволяет получить живое и красочное изображение, полное удивительных трансформаций.

Техники цветной живописи разделялись на технику «чжунцай» (яркие цвета), которая называлась также «сань фань цю жань» (три протравливания и девять окрашиваний), и технику «даньцай» (бледные цвета), напоминающую лицо красавицы, «слегка лишь тронутое пудрой и сурьмой».

Эти техники можно охарактеризовать строками поэта, сравнившего озеро Сиху с красавицей Си Ши: «легко припудрится иль густо подведет глаза — все ей к лицу»; обе они значительно расширяют визуальный эффект изображения и усиливают его выразительность.

Еще одной особенностью китайской живописи является объединение в ней таких жанров, как поэзия, каллиграфия, живопись и искусство резьбы печатей, которое не просто расширяет художественное наполнение живописного произведения, но и передает его основную идею, выражает настроение автора. Эта уникальная форма выражения свойственна исключительно китайской живописи «гуоухуа».

Термины живописи образуют подсистему изобразительного искусства, они являются словесными обозначениями понятий, используемых в специальной искусствоведческой литературе, посвященной направлениям, школам и стилям живописи, в учебных пособиях по технике живописи, при описании живописных произведений и мастерства отдельных художников, в преподавании курсов теории и истории живописи, в профессиональном общении художников.

Говоря о терминах изобразительного искусства и дизайна, возникает вопрос: какие слова следует отнести к данным терминам. Прежде всего, следует обратить внимание на сферы использования терминов, рассматриваемых в данной работе:

1. Живопись – 没骨法 mògǔfǎ «манера бесконтурной живописи», 空气透视 kōngqì tòushì «воздушная перспектива», 肖像 xiàoxiàng «портрет», 唐卡 tángkǎ «танка» (изображение религиозного характера в тибетском искусстве, выполненное на полотне), 海景画 hǎijǐnghuà «марина»;

2. Традиционная китайская живопись гохуа – 破墨法 pòmòfǎ («метод разорванной туши»), 花卉绘画 huāhuì huìhuà живопись в жанре «цветы и травы», 水法 shuǐfǎ «водные размывы», 三原 sānyuǎn «три дали» и др.;

3. Графический дизайн и веб-дизайн – 图片处理 túpiàn chǔlǐ «обработка изображения», 图层 túcéng «слой», 三维设计 sānwéi shèjì «3D дизайн», 旋转 xuánzhuǎn «ротация», 版式 bǎnshì «лейаут» и др.

Изучая рассматриваемую нами терминосистему в русском языке, Н. Г. Ткаченко выделила в ней два микроязыка: микроязык технологий и микроязык теории.

1. Микроязык технологии включает в себя термины, использующиеся при характеристике технологического процесса создания произведения искусства. Реализуется в учебных руководствах, справочниках, пособиях, отличается строго информативной направленностью и обладает коммуникативной направленностью, служит средством общения специалистов данной сферы искусства;

2. Микроязык теории включает термины, употребляющиеся при искусствоведческом анализе. Им обслуживается уровень искусствоведческого анализа художественного произведения, использование которого не зависит от компетентности адресата информации. Это могут быть монографии, специальная пресса, путеводители по музеям и выставочным залам, беллетристическая литература и т.д.:21

Таким образом, язык изобразительного искусства существует в двух видах языкового отражения: художественного творчества как технологического процесса и отражение процесса искусствоведческого анализа законченного произведения искусства. Анализ китайских лингвистических единиц, анализируемых нами, позволил определить, что к микроязыку технологий относится значительно больше терминов, нежели к языку теории: Микроязык технологий:22

А)наименования инструментов и приспособлений, предназначенных для изобразительной деятельности (画架 huàjià «мольберт»; 刮刀 guādāo «мастихин»; 雕刻刀 diāokèdāo «резец», «штихель» и др.;

Б) названия процессов и результатов изобразительной деятельности (雕刻 diāokè «гравировать», «гравировка»; 速写 sùxiě «зарисовывать», «зарисовка» и др.);

В) названия технологических разновидностей изобразительной деятельности (模糊 móhu «размытие изображения», 皴 cūn «штриховать косо поставленной кистью» и др.);

Г) названия красок (棕土 zōngtǔ «умбра»; 茜素 qiànsù «ализарин» и др.).

Микроязык теории:

А) названия эстетико-искусствоведческих понятий и категорий, применяемых при анализе художественных произведений (风格 fēnggé «стиль»; 构思 gòusī «замысел»; 气氛 qìfēn «атмосфера» и др.);

Б) название направлений, течений, стилей и эпох в искусстве (现代主义 xiàndàizhǔyì «модернизм»; 巴洛克式 bāluókèshì «барокко» и др.).

На основании определения особенностей микроязыка теории, к нему также следует отнести «не термины», которые были терминологизированы вследствие особенностей составляющих лексики изобразительного искусства и дизайна. Для создания эмоционального элемента в словесной трактовке картины, скульптуры и других произведений изобразительного искусства специальная лексика может употребляться в составе простых словосочетаний, состоящих из термина и яркого эпитета. В результате чего на основе взаимной двусторонней связи между терминологическими и нетерминологическими (образными) элементами осуществляется терминологизация вторичного образа. Например, в словосочетаниях 柔和色调 róuhe sèdiào «мягкие, нежные тона», 饱满色彩 bǎomǎn sècǎi «насыщенный цвет», 繁琐设计 fánsuǒ shèjì «изобилующий деталями дизайн», 动感水墨 dònggǎn shuǐmò «динамичный рисунок тушью» и т.п.; эпитеты 柔和色调 róuhe sèdiào «мягкий, нежный цвет», 饱满 bǎomǎn «насыщенный», 繁琐 fánsuǒ «изобилующий деталями», 动感 dònggǎn «динамичный» терминологизируются под влиянием соответствующих терминов, которые в свою очередь метафоризируются, подвергаясь воздействию экспрессивных определений-модификаторов. На пересечении указанных множеств находится довольно обширный массив терминологической лексики, используемой как в микроязыке технологии, так и в микроязыке теории. Это такие термины, как 绘画 huìhuà «живопись», 色粉 sèfěn «пастель», 画布 huàbù «холст», 水彩 shuǐcǎi «акварель», 静物 jìngwù «натюрморт», 蚀刻版画 shíkèbǎnhuà «офорт», 海景画 hǎijǐnghuà «марина» и др.

Определяя термин, большая часть исследователей в первую очередь подчёркивает его однозначность. Однако при этом одни считают, что термины характеризуются абсолютной однозначностью, т. е. однозначны вне конкретного контекста, в то время как другие полагают, что термины лишь

имеют тенденцию к однозначности. Изучение терминологии сферы искусства и дизайна показало, что терминам не всегда присуща абсолютная однозначность, а если таковая и имеет место, то зачастую термин не может долго сохранять единственное значение, поскольку «человеческие понятия не неподвижны, а вечно движутся, переходят друг в друга, переливаются одно в другое, без этого они не отражают живой жизни». Нередки случаи, когда «один и тот же термин может входить в разные терминологии данного языка, что представляет собой межнаучную терминологическую омонимию». Например, китайский термин 白描 báimíáo в сфере искусства имеет значение «контурный рисунок», «приём письма светлым, тонким контуром», в литературе – «повествовательный стиль»; 笔墨 bímò «методы кисти и туши», в литературе – «сочинение», «произведение». В данном случае, поскольку эти понятия относятся к различным областям и применяются в разных контекстах, они не вызывают путаницы в понимании. В то же время у одного термина может быть несколько значений внутри одной терминологической системы, такое явление называют терминологической многозначностью: так, у слова 界画 jièhuà есть два значения, первое – «изображение архитектурных элементов пейзажа», второе – «рисунок, сделанный по линейке»; 画面 huàmiàn «рисунок», «полотно», также имеет значение «[вертикальная] плоскость перспективного изображения»; 粉红 fěnhóng имеет значения «припорошивать красным» и «розовый [цвет]». Общеупотребительное слово 菊花 júhuā «хризантема» может быть термином с двумя значениями: «жанр живописи хризантем» и «штрих в виде цветка хризантемы». Анализ терминов изобразительного искусства на парадигматическом уровне позволяет установить, что массив специальной лексики, входящий в терминосистему изобразительного искусства, наряду с широким пластом моносемичных слов включает и полисемичную лексику, хотя её процент и небольшой, всего ~ 9% слов из числа всех терминов полисемичны. Полисемичные лексемы, содержащие терминологические значения в области изобразительного искусства, могут быть носителями как общеупотребительных, так и терминологических значений, свойственных языку изобразительного искусства. Сосуществование под одной звуковой оболочкой общеупотребительного и терминологического значения трактуется лингвистами не однозначно, так как генетическая природа этого явления может быть различной. В одних случаях объединение в лексеме общеупотребительного и терминологического значений является следствием терминологизации общеупотребительных слов, например: 画布 huàbù холст, 木

炭 mùtàn уголь, 阴影 yīnyǐng тень, 动机 dòngjī мотив; иногда терминологизация происходит благодаря конверсии: 运动 yùndòng двигаться → динамика, 模糊 móhu неясный → размытие изображения, 静止 jìngzhǐ спокойный → статика, 远近 yuǎnjìn везде, расстояние → перспектива, 构成 gòuchéng соорудить, построить → композиция; либо благодаря появлению нового, переносного значения: 覆盖 fùgài покров → один из композиционных приёмов, согласно которому устанавливается правильное соотношение между нижней и верхней частью свитка в целом или отдельными частями предметов и др.

Стоит отметить, что довольно много названий композиционных приёмов и принципов возникли именно благодаря терминологизации общеупотребительных слов. Кроме того, при терминологизации семантические значения слов могут как оставаться прежними, так и изменяться. Например, в общем толковом и в художественном словарях, термин 速写 sùxiě «скетч», «зарисовка» передаёт одно и то же понятие, однако при этом в художественном словаре толкование более развернутое. Так, в большом толковом словаре китайского языка слово интерпретируется как «Разновидность наброска. Простой рисунок, в котором основные особенности объекта изображения нарисованы быстро при помощи простых линий». В то время как в учебнике по основам изобразительного искусства толкование следующее: «Техника изображения состояния духа, формы, движения и других признаков объекта в общих чертах лаконичными штрихами, для чего нужна стремительность и хорошая наблюдательность. Является важным средством для развития остроты наблюдательности и искусства обобщения черт предметов у художников, а также важным приёмом для зарисовок повседневной жизни и накопления творческого материала. В качестве иллюстрации ситуации, когда значение слова меняется, можно рассмотреть слово 明暗 míng'àn: в большом толковом словаре китайского языка оно объясняется как «свет и тень», в то время как в художественном словаре его значение – «светотень: в живописи изменение освещения, затененности и рефлексов изображаемого предмета, а также способы передачи такого рода изменений».

Таким образом, обычное слово, употребляемое в повседневной жизни, может также являться термином для специалистов той или иной области, и понимание подобного рода слов будет несколько отличаться с точки зрения обычных людей и с точки зрения специалистов. В других случаях существование общеупотребительного и терминологического лексико-семантического варианта в пределах одного слова-знака является следствием закрепления за термином нового общеупотребительного значения, возникшего

в результате неоднократного перенесения термина в неспециальную сферу употребления. Например, слово 渲染 xuànrǎn «раскрашивать», «расписывать» со временем приобрело переносное значение «приукрашивать», «преувеличивать». Слова могут стать полисемичными в результате «отрыва одного из значений слова от остальных, в результате чего на месте одного слова появляется два омонима», такой способ образования новых слов называется лексико-семантическим способом словообразования. По сравнению с техническими терминами, для которых характерны более чёткие смысловые границы и которые обладают обычно более конкретным фиксированным значением при полном отсутствии многозначности, терминология сферы искусства и дизайна более неоднозначна, хотя процент полусмычных слов этой терминосистемы не так велик, как в общеупотребительной лексике. Если говорить о синонимии, то это явление также характерно для анализируемой терминосистемы, хотя не каждый из 548 рассматриваемых терминов имеет синоним. Но следует отметить, что некоторые слова имеют целый ряд синонимичных слов. Например: рисовать – 9 синонимов: 绘画 huìhuà, 绘 huì, 画 huà, 描摹 miámó, 描画 miáohuà, 描绘 miáohuì, 作画 zuòhuà, 画图 huàtú, 图绘 túhuì), художник – 8 синонимов: 画工 huàgōng, 画师 huàshī, 画者 huàzhě, 画士 huàshì, 画人 huàrén, 画手 huàshǒu, 画家 huàjiā, 图工 túgōng), и живопись – 7 синонимов: 绘画 huìhuà, 绘 huì, 画 huà, 图画 túhuà, 画图 huàtú, 图绘 túhuì, 丹青 dānqīng). Некоторые слова являются абсолютными синонимами, например, 死墨 sǐmò «мёртвая» тушь, не обладающая тональным богатством и 呆板墨 dāibǎnmò «одеревеневшая тушь». Часть синонимов появилась в результате того, что разные художники использовали разные наименования одних и тех же понятий в своих трактатах, например: в трактате Гу Кайчжи, термином 传神 chuánshén (буквально – «выражать душу») он называет уже существующее понятие 写真 xiězhēn – «писать портрет», «портретный жанр живописи». Некоторые синонимы отличаются тем, что они использовались в разные исторические эпохи: термин 画图 huàtú широко употреблялся в период Северных и Южных династий, его семантическое значение было таким же, как и у слова «живопись» 绘画 huìhuà, а термин 丹青 dānqīng (буквально – «киноварь и лазурь») с таким же значением, часто употреблялось в дотанских текстах. Некоторые синонимы передают разные оттенки значений: 画师 huàshī несет положительную коннотацию, обозначает человека, чьей профессией является изобразительное искусство, и который в то же время является мастером своего дела. Нейтральными являются слова 画人 huàrén и 画手

huàshǒu, тогда как 画工 huàgōng живописец-ремесленник обладает негативным оттенком.

В качестве вывода стоит отметить, что язык живёт и постоянно изменяется, чему способствуют словообразовательные процессы. Помимо процесса возникновения новых слов, некоторые слова совсем выходят из обихода, некоторые могут «обзавестись» синонимами для уточнения оттенка или значения, некоторые со временем приобретают новые значения, становясь полисемичными. Появление новых значений у слов неразрывно связано с познаниями людей, вслед за углублением знаний и обогащением человеческого опыта накапливается все больше вещей и понятий, вследствие чего и происходит обогащение семантического значения слов.

Заключение

В результате изучения различных областей специальной лексики было установлено, что наряду с терминами существуют и другие специальные лексические единицы, которые были выделены и описаны: номены, профессионализмы, профессиональные арготизмы, или профессиональные жаргонизмы, предтермины и квазитермины, терминоиды, прототермины.

Основной вид традиционной китайской живописи, сокращенно именуется «гуоухуа» (национальная живопись). Она имеет древнюю историю, обладает выраженным национальным характером и представляет собой целую систему. Обычно в ней выделяют три основных жанра: живопись, изображающую людей (жэньхуа), пейзажную живопись «горы и воды» (шаньшуйхуа), изображения цветов и птиц (хуаняохуа).

Таким образом, мы выяснили, что язык изобразительного искусства существует в двух видах языкового отражения: художественного творчества как технологического процесса и отражение процесса искусствоведческого анализа законченного произведения искусства.

Терминологический пласт лексики становится более динамичным элементом китайского языка, что требует в свою очередь более детального и аналитического изучения терминов. Изучение закономерностей образования терминов в китайском языке, их структуры и семантики стало одной из важнейших задач современного китаеведения.

Термины живописи образуют подсистему терминосистемы изобразительного искусства. Терминология изобразительного искусства представляет собой огромный массив лексики, исчерпывающее описание которого невозможно без тщательного изучения терминологических систем каждой отдельной области данного вида искусства, будь то живопись, графика,

скульптура, художественная фотография или совершенно новые виды визуального веб-искусства.

Термины живописи – словесные обозначения понятий, используемых в специальной искусствоведческой литературе, посвященной направлениям, школам и стилям живописи, в учебных пособиях по технике живописи, при описании живописных произведений и мастерства отдельных художников, в преподавании курсов теории и истории живописи, в профессиональном общении художников. Таким образом, мы выяснили, что большинство терминов китайского художественного стиля являются терминами существительными и образованы путем словосложения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каримов А.А. Некоторые теоретические аспекты образования терминов китайского языка. ТошДШИ илмий журнали «Шаркшунослик». 2015 г. 1 выпуск. С.14-23.
2. Насирова С.А. Ҳозирги замон хитой тили дипломатик терминларнинг лексик-семантик ва структур таҳлили: дис...филол. фан. ном. – Т.: 2008. – Б.10-11.
3. Хашимова С.А. Ҳозирги хитой тилида редупликация, аффиксация. Монография. – Т.: 2020. – Б.33-38.
4. Султанова Л.А. Медицинская терминология китайского языка //Хитойшуносликнинг долзарб масалалари: филология, фалсафа тарих,иқтисод ва сиёсат. – Т.:2015. – Б.46.
5. Мустафаева С.Т. Хитой тили тилшунослик терминлари тизимининг шаклланиши ва тараққиети. – Т.: Шарқ, 2016. –Б.196.
6. Иванов В. В. Терминология и заимствования в современном китайском языке. М.: Наука, 1973. С.135. 11 Горелов В. И. Лексикология китайского языка. М.: Просвещение, 1984. —С.216.
7. Семенов А.Л. Лексикология современного китайского языка. - М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992. С.279.
8. В.П.Даниленко. Общая лингвистика.- Иркутск, 1998.- 87 с.
9. Гринев С.В. Введение в терминоведение. М.: Московский лицей, 1993. 309 с
10. Лейчик В.М. Основные положения сопоставительного терминоведения // Отраслевая терминология и ее структурно-типологическое описание. Воронеж, 1988. С. 3–10.
11. А.А.Реформатский Введение в языковедение. М., 1967

12. Бельдиян В.М. Научно методические проблемы обучения фонетике современного русского языка. – Т.: Фан, 1980. – 148 с.
13. Вандриес Ж. Язык. – М.: Гос.соц.-экон. изд-во, 1937. – 410 с.
14. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с.
15. Виноградов. В.А. Лингвистика и обучение языку. – М.: Academia, 2003. – 250 с.
16. Воробьев В.В. Лингвокультурология. – М.: РУДН, 2006. – 330 с.
17. Гак В.К. Сопоставительная лексикология (На материале французского и русского языков). – М.: Меж-ные отн-я, 1977. – 264 с.
18. Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка. – М.: Просвещение, 1989. – 318 с.
19. Джураев Д.М. Хитой тилида талабаларнинг лингвокультурологик компетенциясини шакллантириш. – Т.: Шарқ, 2019 – 154 б.
20. Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия. – Киев: Высшая школа, 1974. – 176 с.
21. Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: Психолингвистические исследования. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. – 208 с.
22. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. – М.: Университетская книга, ЛОГОС, 2008. – 384 с.
23. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Залевская. – М.: Наука, 1987. – 263 с.
24. Каримов А.А. Хитой тилидаги ҳисоб сўзлар. Лексик-семантик, структурал ва функционал таҳлил. Монография. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003. – 120с.
25. Кронгауз М.А. Семантика. – М.: Рос.гос.гуманит. ун-т., 2008. – 399 с.